

Digitales Entdecken im Graph: Einfache Zugänge zu komplexen Netzwerken

Schepp, Samuel

samuel.schepp@mni.thm.de
TH Mittelhessen, University of Applied Sciences,
Deutschland
ORCID: 0009-0003-6749-5714

Enns, Sebastian

sebastian.enns@mni.thm.de
TH Mittelhessen, University of Applied Sciences,
Deutschland
ORCID: 0009-0007-6336-8266

Kuczera, Andreas

andreas.kuczera@mni.thm.de
TH Mittelhessen, University of Applied Sciences,
Deutschland
ORCID: 0000-0003-1020-507X

Einleitung

Wie lassen sich komplexe Netzwerke aus historischen oder literaturwissenschaftlichen Daten erkunden, ohne technisches Spezialwissen? Semantische Netzwerke und Knowledge Graphs gelten als wichtige Werkzeuge in den digitalen Geisteswissenschaften. Sie machen Beziehungen zwischen Personen, Orten oder Themen sichtbar und helfen dabei, implizite Strukturen explizit zu machen (Börner et al. 2019: 148; Khoo et al. 2024: 1).

In der Praxis sind solche Infrastrukturen jedoch oft schwer zugänglich. Viele Tools setzen Programmierkenntnisse voraus oder zeigen Informationen nur in einem isolierten Kontext an. Die visuelle Navigation entlang von Beziehungstypen ist nur erschwert oder gar nicht möglich (Khoo et al. 2024: 1; Purohit et al. 2021). Darüber hinaus bieten bereits existierende visuelle Systeme wie *Palladio*, *nodegoat* oder *Gephi* nur begrenzte Interaktionsmöglichkeiten oder erfordern ein Verständnis dafür, wie die Daten im konkreten Projekt strukturiert und modelliert sind (Franz et al. 2016; DesignLab 2014; Conroy 2021; Van Bree/Kessels 2014; Bastian et al. 2009).

Ein grundlegendes Problem liegt darin, dass viele graphbasierte Interfaces entweder zu technisch oder zu statisch sind. Sie überfordern mit rohen RDF-Strukturen oder lassen keine flexiblen Perspektivwechsel zu (Nečaský/Stenclák 2022: 2ff). Börner et al. (2019: 149) betonen daher, dass

geisteswissenschaftliche Fragestellungen nicht in einem statischen Netzwerk aufgehen dürfen. Stattdessen braucht es Werkzeuge, die alternative Sichten, temporäre Pfade und kreative Verknüpfungen ermöglichen.

Genau hier setzt **NAKAR**¹ (Navigation und Erschließung von Knowledge-Graphen in Augmented Reality) an. Die Anwendung erlaubt es Anwendern unter anderem, komplexe Netzwerkdaten explorativ und ohne Programmieraufwand zu erschließen. Nutzende können sich entlang semantisch definierter Szenarien bewegen, verschiedene Datenquellen kombinieren und neue Zusammenhänge visuell sichtbar machen.

Ein Beispiel dafür ist die Untersuchung der Briefwechsel der Frühromantik (Breuer et al. 2021). Briefe enthalten nicht nur Informationen über Verfasser*innen, Adressierte und den Ort, sondern auch über die Haltung der Schreibenden - zum Beispiel Zustimmung, Kritik oder Ablehnung. NAKAR ermöglicht es, solche illokutiven Dimensionen sichtbar zu machen und mit anderen semantischen Ebenen zu verknüpfen. So entstehen Einsichten in historische Kommunikationsprozesse, die mit herkömmlichen Werkzeugen kaum zugänglich wären.

Herausforderungen semantischer Netzwerke in den DH

Netzwerkbasierende Modelle gelten in den Geisteswissenschaften als besonders geeignet, um komplexe historische oder kulturelle Zusammenhänge sichtbar zu machen. In vielen Projekten werden dabei mehrere Netzwerke parallel aufgebaut, um verschiedene Perspektiven auf Relationen zwischen Entitäten wie Personen, Orten oder Werken zu ermöglichen (Börner et al. 2019: 148). Die Herausforderung liegt jedoch nicht allein in der Modellierung solcher Beziehungen, sondern vor allem in ihrer sinnvollen Visualisierung und in der Möglichkeit, sie explorativ zu erschließen (ebd.: 149). Zusätzlich erschwert der sogenannte „Hairball“-Effekt die Arbeit mit großen Netzwerken: Dichte Strukturen mit vielen Verbindungen führen oft zu visueller Überladung, bei der Muster kaum mehr erkennbar sind.

Der Zugang zu diesen Netzwerken ist häufig technisch anspruchsvoll oder nicht auf geisteswissenschaftliche Arbeitsweisen zugeschnitten. Beispielhaft erlaubt *Palladio* zwar eine Generierung von Visualisierungen, ist jedoch auf Zeit- und Raumbezüge fokussiert und bietet nur eingeschränkte Interaktionsmöglichkeiten (Conroy 2021: 30–32). *Nodegoat* ist flexibler in der Modellierung, setzt jedoch ein gutes Verständnis der Datenstruktur voraus und bietet nur begrenzt anpassbare Visualisierungen (Van Bree/Kessels 2014).

Auch *Gephi*, als eines der am weitesten verbreiteten Visualisierungssysteme, bietet zwar umfangreiche Layout- und Analyseoptionen, stößt jedoch bei heterogenen oder semantisch differenzierten Daten an Grenzen. Insbesondere die Arbeit mit großen Netzwerken führt schnell zu visuel-

ler Überladung. Semantische Filter lassen sich nur eingeschränkt umsetzen (Bastian et al. 2009; Pavlopoulos et al. 2017).

Neuere Tools wie *Argo Lite* oder *KGBrowser* verfolgen interaktive Ansätze, bleiben jedoch oft technisch komplex oder funktional eingeschränkt. Schwierigkeiten entstehen insbesondere bei der Konfiguration, der Darstellung größerer Netzwerke oder bei der Integration von zeitlichen und räumlichen Dimensionen (Li et al. 2020; Nečaský/ Stenclák 2022). Khoo et al. (2024) betonen, dass es an Interfaces fehlt, die semantische Strukturen intuitiv erfassbar machen. Interaktive Funktionen wie Filter, Symbole oder fokussierbare Teilgraphen haben sich in Nutzendentests als besonders hilfreich erwiesen (ebd.: 17–21).

Insgesamt zeigt sich: Viele existierende Tools sind entweder zu spezialisiert oder setzen technisches Vorwissen voraus. Es fehlt eine zugängliche, interaktive Lösung, die semantisch differenzierte Analysen unterstützt und sich zugleich an die geisteswissenschaftliche Forschungspraxis anpassen lässt.

Navigation und Erschließung von Knowledge-Graphen

Die Anwendung NAKAR wurde entwickelt, um auf genau diese Herausforderungen zu reagieren. Ziel ist es, komplexe Netzwerkdaten so zugänglich zu machen, dass sie explorativ und visuell erschlossen werden können. Nutzende sollen ohne technische Vorkenntnisse in der Lage sein, Relationen gezielt zu untersuchen, semantische Strukturen zu erkennen und unterschiedliche Datenquellen miteinander zu verbinden.

Das zentrale Konzept von NAKAR sind sogenannte Szenarien. Ein Szenario legt fest, an welchem Punkt im Netzwerk die Analyse beginnt und welche Knoten- und Beziehungstypen dabei berücksichtigt werden. So entsteht eine inhaltlich geführte Perspektive auf das Netzwerk, die es erlaubt, schrittweise durch relevante Verbindungen zu navigieren. Szenarien lassen sich individuell konfigurieren, miteinander kombinieren und sogar selbst erstellen oder abspeichern. Sie können entweder generisch angelegt sein, etwa mit einem Einstieg von einem bestimmten Ort aus, oder gezielt auf konkrete Fragestellungen zugeschnitten werden. Dabei kann festgelegt werden, ob ein Szenario das bestehende Netzwerk erweitert oder durch eine alternative Ansicht ersetzt wird. Auf diese Weise entstehen flexible Analysepfade, die sich am jeweiligen Erkenntnisinteresse orientieren.

Die Abfolge möglicher Arbeitsschritte ist in Abbildung 1 dargestellt. Hier wird ausgehend vom Gesamtgraphen ein Startpunkt festgelegt. Darauf aufbauend kann das Szenario schrittweise erweitert und die Darstellung entsprechend angepasst werden.

Explorative Analyse mit NAKAR anhand eines Briefnetzwerks der Frühromantik.

In der Anwendung können konkrete Szenarien konfiguriert werden, die es erlauben, das Netzwerk aus unterschiedlichen Perspektiven zu erschließen. So kann beispielsweise im Kontext des Briefwechsels in der Frühromantik eine Analyse vom Ort, von einer bestimmten Person oder von einem Thema aus beginnen. Weitere Knoten lassen sich gezielt hinzufügen, etwa um angrenzende Orte, beteiligte Personen oder thematische Erweiterungen einzubeziehen. Zusätzlich stehen globale Visualisierungen zur Verfügung, mit denen das gesamte Netzwerk als Überblick oder in strukturierter Form dargestellt werden kann. Dieses Vorgehen ermöglicht es, von einer Beobachtung ausgehend größere Zusammenhänge sichtbar zu machen, ohne dabei den Kontext aus dem Blick zu verlieren.

Szenarioerweiterung durch externe Datenquellen (Wikidata, GND).

Darüber hinaus können bestehende Szenarien durch externe Datenquellen ergänzt werden, etwa durch *Wikidata* oder die *Gemeinsame Normdatei* (GND). Über gemeinsame Identifier wie GND-Nummern oder Wikidata-IDs lassen sich zusätzliche Informationen automatisch einblenden - etwa zu biografischen Hintergründen, thematischen Bezügen oder institutionellen Zusammenhängen. Diese Erweiterungen müssen nicht manuell integriert werden, sondern greifen direkt auf die verknüpften Datensätze zu. Abbildung 2 zeigt ein Beispiel für diesen Vorgang: Ausgehend von einem Briefnetzwerk der Frühromantik wird ein Szenario erstellt, das anschließend um angrenzende Informationen aus Wikidata erweitert wird. So entstehen neue Kontexte und Verbindungslinien, die im Ausgangskorpus nicht enthalten sind, aber für die Analyse relevant werden können.

Drilldown und Filterfunktionen: Vom Netzwerk zu einem fokussierten Subgraphen.

Um auch bei komplexen Netzwerken gezielt arbeiten zu können, bietet NAKAR das sogenannte Drilldown-Prinzip. Damit lässt sich ein umfassendes Netzwerk schrittweise eingrenzen, bis nur noch die für die jeweilige Fragestellung relevanten Teile sichtbar sind. Ausgangspunkt ist das vollständige Netzwerk, das zunächst alle verfügbaren Daten einbezieht. Über interaktive Filter oder das integrierte Histogramm können bestimmte Knoten- oder Beziehungstypen ausgeblendet werden, um fokussierte Subgraphen zu erzeugen. Diese lassen sich entweder direkt analysieren oder als neue Startpunkte verwenden, von denen aus ein Szenario aufgebaut werden kann. Ebenso ist es möglich, jederzeit mit einem vorbereiteten Szenario einzusteigen - unabhängig davon, ob vorher gefiltert wurde oder nicht. NAKAR unterstützt somit unterschiedliche Analysewege, vom offenen Einstieg in große Datensätze bis hin zur gezielten Exploration spezifischer Verbindungen. Abbildung 3 zeigt, wie sich ein dichtes Netzwerk durch das Ausblenden von Knoten schrittweise strukturieren lässt.

Szenarien, Histogramme und eigene Abfragen - Zugänge zur Netzwerkanalyse.

Die im aktuellen Netzwerk sichtbaren Entitäten lassen sich zusätzlich im Histogramm analysieren, das einen Überblick über Knoten- und Beziehungstypen bietet. Diese können dort ein- oder ausgeblendet werden, um gezielt Teilnetzwerke zu erzeugen, die wiederum als neue Ausgangspunkte für weitere Szenarien dienen können. Für individuelle Analysen besteht außerdem die Möglichkeit, eigene Abfragen zu formulieren und über ein Eingabefeld auszuführen. So lassen sich gezielt Daten aus der aktuellen Quelle oder aus externen Ressourcen in die Visualisierung einbinden. Neben diesen Funktionen unterstützt NAKAR auch ein offenes, erkundendes Vorgehen: Jeder Knoten im Netzwerk lässt sich einzeln erweitern, um angrenzende Informationen sichtbar zu machen. Auf diese Weise können neue Zusammenhänge entdeckt werden, die über vordefinierte Szenarien hinausgehen.

Beispielhafte Darstellung semantisch differenzierter Knoten- und Beziehungstypen.

Abseits der inhaltlichen Analyse bietet NAKAR auch vielfältige Möglichkeiten zur visuellen Anpassung der Darstellung, wie in Abbildung 5 zu sehen. Farben und Formen lassen sich gezielt einsetzen, um semantische Unterschiede zwischen den Knoten sichtbar zu machen. Knoten können basierend auf ihren Eigenschaften, etwa dem Knotentyp, ihrer Häufigkeit oder semantischen Rollen, skaliert oder mit Umrandungen versehen werden. Beziehungstypen lassen sich farblich differenzieren, mehrfach vorkommende Kanten zusammenfassen und Beschriftungen regelbasiert anpassen. Grundlage dieser Anpassungen ist ein Vorlagensystem, das Darstellungsregeln aus den Daten ableitet.

NAKAR wurde auch für die kollaborative Nutzung entwickelt. In sogenannten virtuellen Arbeitsräumen können mehrere Personen gleichzeitig mit demselben Netzwerk arbeiten, ohne sich gegenseitig einzuschränken. Eine Instanz kann dabei mehrere voneinander unabhängige Arbeitsräume enthalten, die parallel genutzt werden können. Knoten und Kanten lassen sich mit Kommentaren oder Notizen versehen, die für alle Beteiligten sichtbar sind. Zudem können einzelne Elemente markiert werden, um sie später leichter wiederzufinden oder gezielt gemeinsam zu analysieren. Auf diese Weise wird NAKAR nicht nur als Werkzeug zur Visualisierung und Analyse genutzt, sondern auch als gemeinsame Arbeitsumgebung für Forschungsteams.

Zusammenfassung

NAKAR unterstützt ein exploratives Arbeiten mit Netzwerkdaten, bei dem nicht alle Analysepfade im Voraus festgelegt sein müssen. Anstatt konkrete Suchanfragen zu formulieren, können sich Nutzende entlang inhaltlich relevanter Verbindungen durch das Netzwerk bewegen. Dabei entstehen häufig neue Einsichten, zum Beispiel wenn eine Person, ein Ort oder ein Thema in einem ungewohnten Zusammenhang sichtbar wird.

Solche Entdeckungen werden durch vorbereitete Szenarien erleichtert. Ein Szenario legt fest, wo die Analyse beginnt und welche Knoten- und Beziehungstypen berücksichtigt werden. Es kann gespeichert, angepasst und mit anderen geteilt werden. Auch Personen, die mit der Datenstruktur nicht vertraut sind, können so direkt in die Analyse einsteigen oder eigene Varianten entwickeln. Die folgende Darstellung zeigt beispielhaft, wie ein szenarioba-

sierter Einstieg im Netzwerk durch externe Informationen ergänzt werden kann.

Exploratives Arbeiten mit szenariobasierten Einstieg und externer Erweiterung.

Durch die Anbindung externer Datenquellen wie Wikidata oder der GND lässt sich ein bestehendes Netzwerk erweitern, ohne den ursprünglichen Datensatz zu verändern. Neue Knoten und Beziehungen werden automatisch eingebunden und machen zusätzliche Kontexte sichtbar, die im Ausgangsmaterial nicht enthalten sind. Besonders bei fragmentarischen Quellen, wie im Fall der Frühromantik, eröffnet dies neue Möglichkeiten. Biografische, institutionelle oder thematische Verbindungen lassen sich aufzeigen, die in der direkten Überlieferung nicht dokumentiert sind. NAKAR fördert damit eine Analyseform, bei der Erkenntnisse im Prozess entstehen. Nicht allein die Datenstruktur bestimmt den Weg, sondern auch die Wege, die sich beim Erkunden auftun.

NAKAR zeigt, wie sich explorative Zugänge zu komplexen Netzwerkdaten mit einer geisteswissenschaftlichen Forschungspraxis verbinden lassen. Durch vordefinierte, teilbare Szenarien und die Erweiterung um externe Datenquellen entsteht ein flexibler Rahmen für die visuelle Analyse, der sich an offenen Fragestellungen orientiert. Dabei werden nicht nur Informationen sichtbar gemacht, sondern auch methodische Zugänge strukturiert und wiederverwendbar gemacht.

Die Anwendung steht exemplarisch für eine Entwicklung in den Digital Humanities, bei der Analysewerkzeuge selbst Teil der Erkenntnispraxis sind. NAKAR verbindet Datenmodellierung, visuelle Exploration und methodische Steuerung in einer Anwendung. So unterstützt es nachhaltige Arbeitsformen, die über textzentrierte Zugänge hinausgehen und auch mit heterogenen Datenbeständen umgehen können.

Fußnoten

1. NAKAR auf THMGraphs: <https://github.com/THM-Graphs/nakar>

Bibliographie

Bastian, Mathieu / Heymann, Sebastien / Jacomy, Mathieu (2009): Gephi: an open source software for exploring and manipulating networks. In Proceedings of the

international AAAI conference on web and social media (Vol. 3, No. 1, pp. 361-362). DOI: <https://doi.org/10.1609/icwsm.v3i1.13937>.

Breuer, Ulrich / Burch, Thomas / Deicke, Aline (2021): Korrespondenzen der Frühromantik. Edition – Annotation – Netzwerkforschung. DFG-funded research project. (DFG project no. 470517871). URL: <https://briefeder-romantik.de>.

Börner, Katy / Eide, Oyvind / Mchedlidze, Tamara / Rehbein, Malte / Scheuermann, Gerik (2019): Network Visualization in the Humanities. Dagstuhl Reports, 8(11), 139–153. DOI: <https://doi.org/10.4230/DagRep.8.11.139>.

Conroy, Melanie (2021): Networks, Maps, and Time: Visualizing Historical Networks Using Palladio. DHQ: Digital Humanities Quarterly 15.1. URL: <https://www.digitalhumanities.org/dhq/vol/15/1/000534/000534.html>.

Franz, Max / Lopes, Christian T. / Huck, Gerardo / Dong, Yue / Sumer, Onur / Bader, Gary D. (2016): Cytoscape.js: a graph theory library for visualisation and analysis. Bioinformatics 32.2: 309-311. DOI: <https://doi.org/10.1093/bioinformatics/btv557>.

DesignLab (2014): Palladio. Visualize complex historical data. URL: <https://hdlab.stanford.edu/palladio/>.

Khoo, Christopher S. G. / Tan, Eleanor A. L. / Ng, Siam-Gek / Chan, Chwee-Fong / Stanley-Baker, Michael / Cheng, Wei-Ning (2024): Knowledge graph visualization interface for digital heritage collections. Information Technology and Libraries. DOI: <https://doi.org/10.5860/ital.v43i1.16719>.

Nečaský, Martin / Stenclák, Štěpán (2022): Interactive and iterative visual exploration of knowledge graphs based on shareable and reusable visual configurations. Journal of Web Semantics 73: 100713. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.websem.2022.100713>.

Pavlopoulos, Georgios A. / Paez-Espino, David / Kyrpides, Nikos C. / Iliopoulos, Ioannis (2017): Empirical comparison of visualization tools for larger-scale network analysis. Advances in Bioinformatics, 2017(1). DOI: <https://doi.org/10.1155/2017/1278932>.

Purohit, Sumit / Van, Nhuy / Chin, George (2021): Semantic Property Graph for Scalable Knowledge Graph Analytics, IEEE International Conference on Big Data (Big Data), Orlando, FL, USA, 2021, pp. 2672-2677. DOI: <https://doi.org/10.1109/BigData52589.2021.9671547>.

Li, Siwei / Zhou, Zhiyan / Upadhayay, Anish / Shaikh, Omar / Freitas, Scott / Park, Haekyu / Wang, Zijie J. / Routray, Susanta / Hull, Matthew / Chau, Duen Horng (2020): Argo lite: Open-source interactive graph exploration and visualization in browsers. Proceedings of the 29th ACM International Conference on Information & Knowledge Management. DOI: <https://doi.org/10.1145/3340531.3412877>.

Van Bree, Pim / Kessels, Geert (2014): Mapping memory landscapes in nodegoat. International conference on social informatics. Cham: Springer International Publishing. DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-319-15168-7_34.